

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5732584>
УДК 371.132

ОСНОВЫ СБАЛАНСИРОВАННОГО ПИТАНИЯ СПОРТСМЕНОВ

А.А. Аминева,
студентка 2 курса, напр. «Педагогическое образование»
В.В. Шурыгина,
научный руководитель,
к.м.н., доц.,
БГПУ им. М. Акмуллы,
г. Уфа

Аннотация: В статье рассматриваются аспекты здорового и сбалансированного питания обеспечивающего процессы роста и развития человека, его физическую и умственную активность, настроение и качество жизни. Большое место в работе занимает рассмотрение проблемы сбалансированного питания спортсменов. Исследование ведется через соотношение понятий здоровья и здорового образа жизни человека. В работе анализируется влияние питания на организм человека. Главное внимание обращается на особенности поддержания здоровья спортсмена. Изучена специфика общих принципов формирования рациона для спортсменов исходя из потребления ими белков, жиров и углеводов.

Ключевые слова: питание, спорт, белки, жиры, углеводы

BASICS OF BALANCED FOOD FOR ATHLETES

A.A. Amineva,
2nd year student, ex. "Teacher Education"
V.V. Shurygina,
Scientific Director,
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
BSPU named after M. Akmulla,
Ufa

Annotation: The article examines the aspects of a healthy and balanced diet that ensures the processes of growth and development of a person, his physical and mental activity, mood and quality of life. Consideration of the problem of balanced nutrition of athletes takes an important place in the work. The study is conducted through the relationship between the concepts of health and a healthy

lifestyle. The paper analyzes the influence of nutrition on the human body. The main attention is paid to the features of maintaining the health of an athlete. The specificity of the general principles of the formation of the diet for athletes based on their consumption of proteins, fats and carbohydrates has been studied.

Keywords: nutrition, sports, proteins, fats, carbohydrates

В мире современного профессионального спорта достижение выдающихся спортивных показателей возможно лишь при значительных физических и моральных нагрузках, которым подвергают себя спортсмены в периоды тренировок и состязаний [1-4]. Для восполнения энергии и стимулирования процессов пластического обмена и возвращения работоспособности спортсмены должны снабжать свой организм необходимым количеством энергии [5-8]. Принципы составления рациона спортсмена должны опираться на исследование биохимического и физиологического воздействия на организм спортсменов при физических нагрузках. Это обуславливает необходимость изучения основ рационального питания спортсменов. Достижение высоких спортивных результатов невозможно без очень нагрузок, которым подвергаются спортсмены во время тренировок и соревнований. Для компенсации энергозатрат и активации анаболических процессов и процессов восстановления работоспособности спортсменов необходимо снабжение организма адекватным количеством энергии и незаменимых факторов питания. Рекомендации по питанию спортсменов должны основываться как на экспериментальных исследованиях влияния физических нагрузок на некоторые показатели состояния регулирующих систем и обмена веществ в организме животных, так и на изучении особенностей биохимических и физиологических процессов при физических нагрузках самих спортсменов. Величины энергозатрат спортсменов являются крайне разнообразными и зависят, в основном, не только от вида спорта, но и от объема выполняемой работы. Энергозатраты могут колебаться в очень больших пределах для одного и того же вида спорта в зависимости от собственного веса спортсмена. Поэтому энергозатраты целесообразно рассчитывать в каждом отдельном случае.

Для поддержания нормальной деятельности человека необходимо поступление в организм пищевых веществ не только в соответствующих количествах, но и в оптимальных для усвоения соотношениях. При этом необходимо помнить, что вредна для здоровья не только недостаточность отдельных незаменимых факторов питания, но и опасен и их избыток, включая многие аминокислоты, витамины и другие пищевые вещества

По сравнению с людьми, далекими от спорта, потребность спортсменов в поступлении питательных веществ значительно выше. Это

объясняется тем, что энергозатраты большинства спортсменов в 3-6 раз больше, чем у обычных людей. В периоды важных тренировок или соревнований энергозатраты спортсмена могут достигать 5-6 тыс. ккал в сутки, для некоторых видов соревнований (бег на марафоне, гонки на лыжах и т.д.) эти показатели могут превысить 10 тыс. ккал в сутки.

В таких условиях составление сбалансированного рациона является инструментом поддержания работоспособности спортсмена, его выносливости и силы. При этом грамотно составленное меню благоприятно сказывается на общих показателях жизнедеятельности спортсмена, а неправильное, наоборот, ухудшить его состояние и даже стать причиной заболевания.

Питание спортсмена должно формироваться исходя из следующих его функций:

- обеспечение достаточным объемом калорий (различным с учетом конкретной спортивной дисциплины), витаминов и минералов;
- стимулирование или приведение в норму метаболизма благодаря использованию биологически активных веществ и натуральных добавок;
- контроль весовых показателей (на определенных этапах спортсменам приходится наращивать или уменьшать массу, либо поддерживать её в конкретном состоянии);
- улучшение морфологических особенностей (наращивание мышечной массы и сжигание жировых отложений).

Питание спортсмена должно быть максимально сбалансировано и способно покрыть его энергетические затраты: оно должно состоять только из натуральных продуктов как растительного, так и животного происхождения. В зависимости от того, каким видом спорта занят спортсмен, уровня его физической подготовки, величины энергозатрат определяется качественный состав рациона. При этом универсальным правилом является то, что рацион спортсмена должен включать в себя все требуемые микро- и макроэлементы.

Рассмотрим основы сбалансированного питания спортсменов исходя из содержания в нем белков, жиров и углеводов. Белковая пища играет ключевую роль в питании спортсмена, поскольку белки – это основа системы любого организма. Регулярные физические нагрузки обуславливают необходимость в белковой пище, при этом силовые тренировки требуют большего наличия белка в рационе, нежели спортивные дисциплины, в которых предпочтительнее выносливость спортсмена, а не сила. Для восполнения необходимости в белковой пище рацион спортсмена должен на 50-125% превышать потребление белка человеком, не занятым спортивной деятельностью. Спортсменам, занятым силовыми видами спорта, в сутки необходимо потреблять 1,6-1,7 г белка на 1 кг массы тела; тем спортсменам,

чья деятельность связана с выносливостью, этот показатель составляет 1,2-1,4 г. Для спортсменов с очень высокими силовыми нагрузками этот показатель может увеличиваться до 2 г.

Для обеспечения организма белком спортсмен должен потреблять белковую пищу как растительного (гречневая, рисовая крупа, соя), так и животного (мясо, молоко, рыба, яйца) происхождения.

Основным источником энергии при занятиях спортом на низком и среднем уровнях интенсивности является жир, который также обеспечивает поддержания постоянной температуры тела. Дефицит жирной пищи может вызвать дисфункцию нервной системы, понизить устойчивость организма к неблагоприятному воздействию внешней среды, нарушить обмен веществ и снизить усвоение минералов.

Углеводы необходимы организму для обеспечения его «быстрой» энергией, поскольку они состоят из углерода и кислорода и при расщеплении в организме человека высвобождают энергию. Важная функция углеводной пищи заключается в поддержании работы нервной, сердечной систем, работы печени. В рационе спортсмена углеводы занимают особое место, поскольку физические нагрузки требуют большого количества энергии. Как минимум 60 % поступающей спортсмену энергии должно быть обеспечено именно углеводами. Для восполнения гликогена после занятий спортом или для нормализации его запаса перед состязаниями необходимо потреблять от 7 до 10 г углеводов на 1 кг массы тела. Непосредственно перед физической активностью (за 1-3 часа до её начала) необходимо потребление углеводной пищи в количестве 1-4 г углеводов на 1 кг массы тела, это особенно актуально при длительной нагрузке. После завершения нагрузки спортсменам рекомендуется потребление пищи, содержащей по меньшей мере 1 г углеводов на 1 кг массы тела. Для восстановления после длительной физической активности необходимо принимать в пищу продукты с высоким гликемическим индексом, поддерживающим запасы мышечного гликогена.

Питание спортсменов должно быть разнообразным и обеспечивающим организм всеми необходимыми веществами. Одностороннее питание, чрезмерное использование мяса, яиц и молока, себя не оправдывает более того, оно может послужить причиной нарушения обмена веществ и перегрузке организма определенными продуктами обмена, затрудняющими работу печени и почек.

Рекомендуется включать в питание в достаточном количестве овощи и фрукты, которые легко усваиваются, а также снабжают организм углеводами, минеральными веществами и некоторыми витаминами. Следует также помнить о снабжении организма необходимым количеством полиненасыщенных жирных кислот

Таким образом, сбалансированность рациона спортсменов обусловлена грамотным соотношением белковой, жирной и углеводной пищи, которое способно покрыть энергозатраты, связанные с их спортивной деятельностью. При этом опрос, проведенный среди учеников Республиканской школы-интернат № 5 спортивного профиля г. Уфы, показал, что большинство спортсменов придерживаются специального меню, составленного с учетом их физических нагрузок. Количество таких учеников составило 61 % против 33,3 %, которые не придерживаются специального рациона и 13,7 % затруднившихся ответить. Такие цифры свидетельствуют о необходимости популяризации идей ответственного подхода к составлению своего рациона среди спортсменов.

Список литературы

[1] Иванов В.Д. Спортивное питание как важнейшее условие успеха спортсменов [Текст]. / В.Д. Иванов, Р.Р. Мунирова. // Научные исследования: от теории к практике. – 2015. Т.6. № 5. 194-195 с.

[2] Мухаметов Н.Ш. Спортивное питание в спорте и фитнесе [Текст]. / Н.Ш. Мухаметов. // Интерэкспо геосибирь. – 2014. Т. 6. № 2. 34-50 с.

[3] Арансон М.В. Спортивное питание: состояние вопроса и актуальные проблемы [Текст]. / М.В. Арансон, С.Н. Португалов. // Вестник спортивной науки. – 2011. Т.14. № 1. 34-35 с.

[4] Никитина А.С. Питание спортсменов как необходимое условие достижения высоких результатов [Текст]. / А.С. Никитина, А.В. Быков. // Молодой ученый. – 2016. Т. 5. № 23. 560-562 с.

[5] Заборова В.А. Энергообеспечение и питание в спорте [Текст] / А.В. Заборова, С.А. Полиевский, В.Н. Селуянов и др. – М.: Физическая культура, 2011. 107 с.

[6] Иванов В.Д. Спортивное питание как важнейшее условие успеха спортсменов [Текст]. / В.Д. Иванов, Р.Р. Мунирова. // Научные исследования: от теории к практике. – 2015. Т. 6. № 5. 194-195 с.

[7] Мухаметов Н.Ш. Спортивное питание в спорте и фитнесе [Текст]. / Н.Ш. Мухаметов. // Интерэкспо геосибирь. – 2014. Т. 6. № 2. 22-25 с.

[8] Боровская Э. Здоровое питание школьника [Текст]. / Э. Боровская. – Москва: Машиностроение, 2010. 320 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Ivanov V.D. Sports nutrition as the most important condition for the success of athletes [Text]. / V.D. Ivanov, R.R. Munirova. // Scientific research: from theory to practice. – 2015. T.6. No. 5.194-195 p.

- [2] Mukhametov N.Sh. Sports nutrition in sports and fitness [Text]. / N.Sh. Mukhametov. // Interexpo geosibirsk. – 2014. Т. 6. No. 2. 34-50 p.
- [3] Aranson M.V. Sports nutrition: state of the art and topical problems [Text]. / M.V. Aranson, S.N. Portugalov. // Bulletin of sports science. – 2011. Т.14. No. 1. 34-35 p.
- [4] Nikitina A.S. Nutrition of athletes as a necessary condition for achieving high results [Text]. / A.S. Nikitina, A.V. Bykov. // Young scientist. – 2016. Т.5. No. 23. 560-562 p.
- [5] Zaborova V.A. Energy supply and nutrition in sports [Text] / A.V. Zaborova, S.A. Polievsky, V.N. Seluyanov et al. – М.: Physical culture, 2011. 107 p.
- [6] Ivanov V.D. Sports nutrition as the most important condition for the success of athletes [Text]. / V.D. Ivanov, R.R. Munirova. // Scientific research: from theory to practice. – 2015. Т. 6. No. 5. 194-195 p.
- [7] Mukhametov N.Sh. Sports nutrition in sports and fitness [Text]. / N.Sh. Mukhametov. // Interexpo geosibirsk. – 2014. Т. 6. No. 2. 22-25 p.
- [8] Borovskaya E. Healthy nutrition of a schoolchild [Text]. / E. Borovskaya. – Moscow: Mechanical Engineering, 2010. 320 p.

© А.А. Аминова, 2021

Поступила в редакцию 03.10.2021

Принята к публикации 15.10.2021

Для цитирования:

Аминова А.А. Основы сбалансированного питания спортсменов // Инновационные научные исследования. 2021. № 10-2(12). С. 90-95. URL: <https://ip-journal.ru/>